

Valorisation d'une parcelle céréalière hydromorphe par l'agroforesterie

www.af4eu.eu

Agroforesterie dans une parcelle céréalière hydromorphe au GAEC de la Baronesse

L'agroforesterie peut constituer une solution durable pour drainer des parcelles hydromorphes. En effet, les arbres vont permettre l'infiltration de l'eau en profondeur par l'action des racines. C'est le choix réalisé par Roger Beziat et son frère, deux céréaliers sur les coteaux du Lauragais. Son exploitation présente des sols argilo-calcaires et le bas des coteaux est hydromorphe. En 2013, il décide de convertir 10 hectares de parcelles céréalières hydromorphes en agroforesterie avec l'appui d'une entreprise associative de conseil agricole, Solagro. Les arbres sont implantés en rangs espacés de 32 mètres, pour permettre le passage du pulvérisateur de 28 mètres, avec 5 mètres entre chaque arbre sur le rang.

Huit espèces adaptées au sol et au climat ont été plantées sur cette parcelle pour répondre à différents usages : du bois précieux (*alisier torminal*, *sorbier domestique*, *noyer commun*), des espèces rustiques (*érable champêtre*, *chêne sessile*, *chêne pubescent* et *chêne pédonculé*) et une espèce mellifère (*tilleul*). Sur cette parcelle hydromorphe, les noyers ont eu du mal à pousser à cause d'une pluviométrie trop élevée mais les trois espèces de chênes se sont montrées très adaptées. Même si l'agriculteur ne tire pas de profit économique des arbres à court terme, ils remplissent leur rôle de drainage de cette parcelle hydromorphe, améliorant ainsi le rendement des céréales.

A la plantation, le sol avait été paillé avec du broyat de bois dont l'agriculteur disposait en grandes quantités. Cependant il recommande de ne pas faire ce choix car cela avait attiré des sangliers qui avaient causé des dégâts aux jeunes arbres.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Production

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.